

НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН АЁЛЛАР БИЛАН ЯККА ТАРТИБДАГИ ИШЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Мухайё Умаралиева

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти
бўлим мудир, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663564>

Аннотация. Мақолада маҳалладаги хотин-қизлар фаоллари учун оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёллар билан якка тартибда ишларни олиб бориш усуллари бўйича зарур тавсиялар берилмоқда.

Калим сўзлар: оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, ногиронлиги бўлган аёллар, муҳтожлик даражаси (тоифаси), анкета-сўровномалар, индивидуал дастурлар.

Оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларнинг муаммоларини, айниқса, уларнинг оилаларидаги ижтимоий-маънавий муҳитига салбий таъсир кўрсатувчи ҳолатларни барвақт аниқлаш, бартараф этиш ва олдини олиш оилаларда ижтимоий-маънавий муҳитнинг барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади, кўплаб салбий ҳолатларнинг олдини олишда, шу билан бирга хотин-қизлар фаоли фаолияти самарадорлигига эришишда муҳим омил бўлади.

Оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларнинг муаммолари, эҳтиёжлари ва қизиқишлари қуйидаги шаклларда ўрганилади:

уйма-уй юриш орқали;

мурожаатлар орқали;

«Аёллар маслаҳат кенгаши» орқали;

«Аёллар дафтари» ахборот тизими орқали.

Оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларнинг **муаммолари, эҳтиёжлари ва қизиқишлари** анкета-сўровномаларга қайд этиб борилади.

Оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёллар «Аёллар маслаҳат кенгаши»га ва «Аёллар дафтари» ахборот тизими орқали мурожаат қилганда, анкета-сўровномалар тўлдирилади.

Анкета-сўровномалар асосида хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтожлик даражаси (тоифаси) аниқланиб, уларнинг **индивидуал дастурлари** шакллантириш муҳим аҳамиятга эга. Чунки **индивидуал дастурлар** оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёллар билан тизимли ва манзилли ишлаш имконини беради.

Индивидуал дастурда оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларнинг муаммоларини бартараф этиш, муаммо ечимини топиш бўйича қилинадиган тизимли ишлар (ишлар номи ва муддати кўрсатилган ҳолда)нинг аниқ белгиланиши яхши натижа беради.

Ушбу жараёнда хотин-қизлар фаолининг яна бир муҳим вазифаси — оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларнинг муаммоларини ҳал этиш бўйича масъул идора ва ташкилотларга **буюртмалар бериш**, уларга **муаммоли масалани қўя билишдан** иборатдир.

Оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёллар билан самарали иш олиб бориш учун уларнинг ўзига хос, яъни индивидуал хусусиятларини билиш ва муаммоларини таҳлил қилиш, улар билан аниқ мақсадга йўналтирилган иш олиб бориш орқали ижобий натижага эришиш мумкин.

Оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёллар билан самарали иш олиб бориш учун уларнинг ўзига хос, яъни индивидуал хусусиятларини билиш уларга тўғри маслаҳатлар беришда ҳам аҳамиятлидир.

Уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ ҳар бир жараёнда, шунингдек яқка тартибдаги суҳбатлар ўтказиш, муаммоларнинг ҳал этилгани ёки ҳал этилмагани ҳақида аниқ маълумотларга эга бўлиш, ижтимоий хизматлар кўрсатиш учун масъул бўлган идора ва ташкилотларга масалани тўғри қўя билишда билим ва тажриба қўл келади.

Хотин-қизлар фаоли оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларни қўллаб-қувватлаш бўйича мамлакатимиз қонунчилиги ҳамда Президент Фармонлари, қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва ҳк. бўйича яратилган имтиёзларни пухта ўзлаштирган бўлиши, доимий равишда ўз устида ишлаши, бу борада янгиликлардан бохабар бўлиши жамиятдаги мавжуд ижтимоий хизматлардан фойдалана олиш имкониятини кенгайтиради.

Бу жараёнда натижавийликка қандай эришилади? Ушбу жараённинг самараси оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларга, уларнинг фарзандларига, оилаларига мажмуавий ёрдам кўрсатиш орқали эришилади.

Хотин-қизлар фаоли ҳар бир фуқаронинг қадр-қимматини, кадриятларини ва унинг такрорланмас эканлигини тушуниши ва ҳурмат қилиши зарур. Улар билан мулоқот жараёнида фуқарога, унинг фикри ва кадриятларига ҳурмат, тушуниш ва эътибор билан муносабатда бўлиши, ўз салоҳияти имкониятларига таянган ҳолда фаолият юритиши ҳамда мунтазам равишда ўз малакасини ошириб бориши талаб этилади.

Бу эса алоҳида эътиборга муҳтож бўлган хотин-қизларнинг муаммоларини ўз вақтида аниқлаш, уларга маслаҳат бериш, тегишли масъул идора ва ташкилотларга йўналтириш (тиббий, юридик, психологик, таълим ва х.к.) ва уларнинг имкониятини сафарбар этишда муҳим омил бўлади.

Оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёллар билан ишлаш, уларнинг муаммоларини ўрганиш жараёнида муаммолар ва уларнинг асл сабаблари (муаммони келтириб чиқарувчи ички, ташқи омиллар)ни ва оиланинг ички имкониятлари (ижобий, яъни кучли томонлари)ни, шунингдек, маҳаллада намунали оилалар ва фуқароларнинг имкониятини аниқлаш ҳамда ҳар иккала имкониятдан мақсадли фойдаланиш, оила, унинг аъзолари ва масъул ташкилот ва идоралар билан ҳамкорликда иш олиб бориш кўникмасига эга бўлиши зарур.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, хотин-қизлар фаолининг оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёллар билан ишлашдаги фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича қуйидаги тавсияларни келтириб ўтиш жоиздир:

– хотин-қизлар фаоли томонидан оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларнинг муаммоларини ўз вақтида аниқлаш;

- ўрганиш натижаларини анкета-сўровномаларига қайд этиш ва уларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтожлик даражаси (тоифаси) аниқлаш;
- улар билан манзилли ишлаш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бўйича **индивидуал дастурларни** шакллантириш ва аниқ мақсадга йўналтирилган иш олиб бориш;
- ижтимоий ҳимоя қилишга масъул бўлган идора ва ташкилотларга **бююртмалар бериш**, уларга **масалани тўғри қўя билиш**;
- хотин-қизлар фаолининг оилалар ва оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёллар билан иш олиб бориш бўйича билимларини мунтазам ошириб бориши учун шароит ва имконият яратиш, улар учун доимий ишловчи семинарлар ташкил этиш;
- хотин-қизлар фаоли томонидан оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёллар билан тизимли равишда якка тартибдаги суҳбатлар ўтказиш, муаммоларнинг ҳал этилгани ёки ҳал этилмагани ҳақида аниқ маълумотларга эга бўлиш;
- оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларга, уларнинг фарзандларига, оилаларига мажмуавий ёрдам кўрсатиш, оиланинг ички имкониятларидан мақсадли фойдаланиш;
- ҳар бир фуқаронинг кадр-қимматини, кадриятларини ҳурмат қилиш, маҳаллада намунали оилалар, масъул ташкилот ва идоралар билан яқин ҳамкорликда иш олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса қилиб айтганда, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, шу жумладан, ногиронлиги бўлган аёлларнинг ҳар бири ҳамда уларнинг оиласи хотин-қизлар фаолининг доимий эътиборида ва назоратида бўлиши, улар билан индивидуал тартибда мақсадли ва тизимли (амалий) иш олиб бориш, уларни қўллаб-қувватлашга, муаммоларини ҳал этишга масъул бўлган барча масъул идора ва ташкилотларнинг бу борадаги вазифаси ва ижтимоий масъулиятини билиши муҳимдир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28-январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 1 мартдаги ПФ-81-сон Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 7 мартдаги ПФ-87-сон Фармони.
4. Маҳалладаги хотин-қизлар фаоли фаолиятини ташкил этиш. Услубий қўлланма. Тошкент, 2022.